

MONOLOGIEN ARVIOINTIKRITEERIT

	YLEINEN TAITOTASO (suullinen tuottaminen)	Laajuus	Tarkkuus	Sujuvuus	Ääntäminen
A1	Pystyy kertomaan ihmisistä ja paikoista käyttäen yksinkertaisia, yleensä irrallisia sanontoja.	Osaa käyttää yksittäisiä sanoja ja irrallisia ilmauksia, jotka liittyvät puhujaan itseensä tai tiettyihin konkreetteihin tilanteisiin.	Osaa vain muutamia yksinkertaisia ulkoa opeteltuja kielioppi- ja lauserakenteita.	Selviytyy hyvin lyhyistä, erillisistä, yleensä kaavamaisista ilmauksista. Pysähtyy usein etsimään sopivaa ilmausta, tapailemaan vähemmän tuttujen sanojen ääntämistä ja paikkailemaan viestiään.	Puhujat, jotka ovat tottuneet asioimaan kyseisen kieliryhmän puhujien kanssa, pystyvät jonkin verran ponnistellen ymmärtämään puhujan esittämiä ulkoa opeteltuja sanoja ja ilmauksia. Osaa toistaa rajatun määrän äänneitä oikein sekä tuottaa yksinkertaisten, tuttujen sanojen ja fraasien painotuksen oikein.
A2	Pystyy esittelemään tai kuvaamaan lyhyen ja yksinkertaisten sanontojen ja lauseiden muodostamien luetteloiden avulla oman elintai työympäristönsä jokapäiväisiä asioita, kuten ihmisiä ja arkipäivän rutiineja, sekä selittämään, mistä pitää tai ei pidä.	Osaa joitakin lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, muutaman sanan ryhmiä ja kaikkein tavallisimpia lauserakenteita. Osaa käyttää niitä yksinkertaisesti ja rajallisesti arkipäivän tilanteissa.	Osaa käyttää oikein joitakin yksinkertaisia rakenteita, mutta tekee kuitenkin jatkuvasti virheitä perusasioissa.	Pystyy esittämään sanottavansa ymmärrettävästi hyvin lyhyissä puheenvuoroissa, vaikka tauot, väärät aloitukset ja uudelleenmuotoilut ovat selvästi kuultavissa.	Ääntäminen on yleensä tarpeeksi selkeää ollakseen ymmärrettävää, mutta puhekuompanit joutuvat aika ajoin pyytämään toistoa. Muut puhujan osaamat kielet vaikuttavat vahvasti painotukseen, rytmiiin ja intonaatioon, mikä saattaa vaikuttaa ymmärrettävyyteen ja vaatia yhteistyötä keskustelukumppaneilta. Tuttujen sanojen ääntäminen on kuitenkin selkeää.
EROT A2 > B1: Puhe sujuvampaa, pystyy tuottamaan enemmän puhetta, ei vain lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita.					
B1	Pystyy esittämään suhteellisen sujuvasti yhtenäisen kuvauksen erilaisista tutuista, itseään kiinnostavista aiheista.	Selviää tavallisissa käytännön puhetilanteissa. Hallitsee tarpeeksi sanastoa, jotta pystyy puhumaan tutuista aiheista, kuten perheestä, harrastuksista, mielenkiinnonkohteista, työstä, matkustamisesta ja ajankohtaisista asioista. Ilmaisee itseään hieman epäröiden ja turvautuen joskus kiertoilmauksiin.	Käyttää melko virheettömästi tavallisia, vakiintuneita ilmauksia ja kielioppirakenteita, kun ne liittyvät helposti ennakoitaviin tilanteisiin.	Pystyy tuottamaan yhtämittaista ymmärrettävää puhetta. Tauot, jotka johtuvat kielioppirakenteen ja sanaston suunnittelusta sekä oman tuotoksen korjauksista, ovat kuitenkin yleisiä etenkin pitkätköissä vapaan tuottamisen jaksoissa.	Ääntäminen on yleisesti ymmärrettävää. Intonaatio ja painotus ovat lähellä kohdekieltä niin lause- kuin sanatasolla. Vieraaseen korostukseen kuitenkin yleensä vaikuttavat muut puhujan osaamat kielet.
B2	Pystyy tuottamaan selkeitä, yksityiskohtaisia sisältäviä kuvauksia ja esityksiä hyvinkin erilaisista itselleen mielenkiintoisista aiheista sekä laajentamaan niiden keskeisiä ajatuksia ja tukemaan niitä lisäseikoilla ja sopivilla esimerkeillä.	Kielellisen ilmaisuvaraston laajuus tekee mahdolliseksi esittää selkeitä kuvauksia ja ilmaista näkökantoja tavallisiin aiheisiin ilman että puhujan havaittavasti tarvitsee juurikaan hakea sanoja. Käyttää jonkin verran monimutkaisia lauserakenteita.	Hallitsee kieliopin melko hyvin. Ei tee virheitä, jotka aiheuttavat väärinkäsityksiä, ja pystyy korjaamaan useimmat virheensä.	Pystyy tuottamaan yhtämittaista puhetta melko sujuvasti, vaikka voikin epäröidä etsiessään sopivia lauserakenteita ja ilmauksia. Huomattavan pitkät tauot ovat harvinaisia.	Osaa yleensä käyttää asianmukaista intonaatiota, painottaa oikein ja ääntää yksittäisiä äänneitä selkeästi. Muut puhutut kielet vaikuttavat yleensä vieraaseen korostukseen, mutta sillä on vähän tai ei lainkaan vaikutusta ymmärrettävyyteen.
EROT B2 > C1: Kielenkäyttö on hyvin vaivatonta, kielitaito ei rajoita sitä, mitä pystyy sanomaan, pystyy puhumaan vaativammistakin aiheista, monipuolisempi aiheiden käsittely.					
C1	Pystyy esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuvauksia ja esityksiä monipolvisistakin aiheista, liittämään mukaan alateemoja, kehittämään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään esityksensä sopivaan lopetukseen.	Kielellinen ilmaisuvarasto on hyvin laaja. Osaa vaihdella kielellistä ilmaisuja ja valita sopivan tavan ilmaista ajatuksiaan selkeästi ja tilanteen vaatimalla tavalla tarvitsematta rajoittaa sanottavaansa. Pystyy käsittelemään hyvinkin erilaisia aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi yleisiin asioihin, opiskeluun ja tutkimukseen, ammatillisiin kysymyksiin tai vapaa-aikaan.	Kieliopin hallinta yleensä virheetöntä. Virheet ovat harvinaisia ja vaikeasti havaittavia, ja puhuja osaa yleensä korjata ne itse, kun niitä ilmenee.	Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti, lähes virheettömästi. Vain käsitteellisesti vaikeassa aiheessa voi esiintyä kielellistä epäröintiä.	Osaa käyttää kohdekielen kaikkia fonologisia piirteitä ja hallitsee ne riittävästi ymmärrettävyyden säilymiseksi. Osaa ääntää lähes kaikki kohdekielen äänneet. Puheessa saattaa olla havaittavissa joitakin vieraan korostuksen piirteitä muista puhujan osaamista kielistä, mutta ne eivät vaikuta ymmärrettävyyteen lainkaan.
C2	Pystyy tuottamaan sisällöllisesti selkeää ja rakenteellisesti sujuvaa ja johdonmukaisesti etenevää puhetta, joka auttaa kuulijaa havaitsemaan keskeiset kohdat ja muistamaan ne.	Pystyy muotoilemaan joustavasti ajatuksiaan uudestaan ilmaistakseen merkityssuhteita täsmällisesti, osoittaakseen painotuksia ja karsiakseen epäselvyyksiä. Osaa käyttää oikein ja asianmukaisesti sekä puhekielenomaisia että kyseisellä kielellä ominaisia idiomeja, kiteytyneitä ilmauksia.	Hallitsee kielen monimutkaisienkin kieliopin johdonmukaisesti myös silloin, kun huomio on suuntautunut muualle (esimerkiksi ennaltasuunnitteluun tai muiden reaktioiden tarkkailuun.)	Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti melko pitkissä luonteissa puhekielissä puheenvuoroissa ilman kielellisiä vaikeuksia tai kiertäen vaikeudet niin sujuvasti, että puhekuompani on tuskin tietoinen niistä.	Osaa käyttää kohdekielen kaikkia fonologisia piirteitä – mukaan lukien prosodisia piirteitä, kuten sana- ja lausepainoa, rytmiiä ja intonaatiota – tarkasti siten, että viestin hienosyiset merkitysvaihteet ovat selkeitä ja täsmällisiä. Mahdolliset vieraan korostuksen piirteet muista kielistä eivät vaikuta ymmärrettävyyteen millään tavalla.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. WSOY. 2003. AvZ ja SS 14.8.2023. Muok: Koherenssisarake poistettu. Lisätty "Ääntäminen", EV K2003 s.166. "Virheettömyys" nimetty "Tarkkuus". IL 11.3.2024. Fonologia (ääntäminen) käännetty vastaamaan CEFR2020. Laajuus, Tarkkuus, Sujuvuus ja Vuorovaikutus muokattu vastaamaan CEFR2020 (s. 183-185).

13.6.2024 Yleinen taitotasoarvio CEFR2020 Suullisen tuottamisen (Overall oral production) mukaisesti osin lyhennettynä, suomennos EVK2003 Puhumisen kriteeristöä osin lyhennettynä, muok. vastaamaan CEFR2020 (17.12.2024). Erot A-, B-, C-tasojen välillä 8.8.2024, 17.12.2024 (MaK, MiK).